

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613212>

УДК 622.279.72

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СБОРА СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ЯМБУРГСКОМ НКМ

А.А. Рысаев,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: Объектом исследования данной работы являются скважины и газосборная сеть Ямбургского месторождения. Целю работы является выявление возможных мест образования гидратов в системе скважина – шлейф и определение необходимого количества ингибитора гидратообразования. В процессе выполнения работы произведён анализ условий образования газовых гидратов, проанализированы методы предупреждения и борьбы с гидратами. В результате исследования и анализа сделан вывод об эффективности методов предупреждения и борьбы с гидратообразованием.

Ключевые слова: газ, гидрат, давление, ингибитор, метанол, скважина, трубопровод

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF METHODS TO PREVENT HYDRATE FORMATION IN THE WELL PRODUCTION GATHERING SYSTEM AT THE YAMBURGSKOYE OGCF

A.A. Rysaev,

2nd year master's student, direction "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The object of study of this work is the wells and gas gathering network of the Yamburgskoye field. The aim of the work is to identify possible places for the formation of hydrates in the well-fluid system and to determine the required amount of a hydrate formation inhibitor. In the course of the

work, an analysis was made of the conditions for the formation of gas hydrates, and methods for preventing and combating hydrates were analyzed. As a result of the study and analysis, a conclusion was made about the effectiveness of methods for preventing and combating hydrate formation.

Keywords: gas, hydrate, pressure, inhibitor, methanol, well, pipeline

Для предупреждения отложения гидратных пробок ингибитор должен вводиться в поток газа ранее места возможного гидратообразования. В скважину ингибитор обычно вводится на забой через затрубное пространство, если отбор газа ведется по фонтанным трубам, или через колонну насосно-компрессорных труб, если газ отбирается по затрубному пространству [1].

Подача ингибитора в скважины и шлейфы в настоящее время осуществляется по индивидуальной схеме, т.е. от каждой скважины до группового сборного пункта прокладывается свой ингибиторопровод, который подключается на групповом сборном пункте к индивидуальному дозировочному насосу. Такая схема, безусловно, является работоспособной, однако она имеет существенный недостаток, заключающийся в трудности обслуживания большого количества насосов. Кроме того, на каждую скважину или, возможно, на группу скважин надо иметь по резервному насосу на случай выхода из строя основного насоса [2].

Более экономична и удобна для работы централизованная схема подвода ингибитора к скважинам с одним насосом и регуляторами расхода на линиях, ведущих к каждой из скважин. Эти регуляторы предназначены для строгого дозирования количества ингибитор подаваемого в каждую скважину в зависимости от режима ее работы [3].

Для борьбы с гидратами в стволах скважин в настоящее время наиболее приемлемым остается метанол. Его существенные недостатки – дороговизна и токсичность – искупаются несомненными преимуществами – высокой степенью понижения температуры гидратообразования, способностью быстро разлагать уже образовавшиеся гидратные пробки, малой вязкостью и низкой температурой замерзания [4].

Требования к проведению работ по ликвидации гидратов:

1. Образованию сплошной гидратной пробки, перекрывающей полное сечение аппарата или трубопровода в системе добычи и транспорта природного газа, необходим постоянный контроль за работой технологического оборудования, особенно в пусковой период времени (пониженные участки газопровода; места дросселирования газа; участки с параметрами природного газа, близкими к условиям существования

гидратов). Процесс накопления гидратов на каком-либо участке характеризуется основным параметром – ростом перепада давления на нём.

2. После определения места накопления сплошной гидратной пробки следует приступить к нарушению её сплошности либо путем нагрева данного участка газопровода, либо путем подачи ингибитора. Разрушение гидратной пробки производят первоначально с её крыльев. Не следует осуществлять подогрев или подачу ингибитора в сплошное тело гидратной пробки. В этом случае произойдет разложение гидрата в замкнутом объёме, что ведет к резкому локальному росту давления и как следствие – разрыву газопровода [5, 6].

3. При температурах, близких к $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, снижение давления на участке с гидратной пробкой осуществляют только после подачи определенного количества теплоносителя или ингибитора гидратообразования. Данный технологический приём позволяет избежать снижения температуры до $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, позволяет избежать замерзания воды, выделившейся при разложении газогидрата.

4. При всех случаях устранения гидратных пробок, образованных за счёт накопления воды (кроме метода сублимации), первоначально следует удалить воду с нижней части газопровода с минимальной отметкой и только после этого ликвидировать гидраты.

5. Для исключения замерзания воды и растворов ингибиторов в газопровode в зимний период ликвидацию гидратных пробок следует осуществлять в наикратчайшие сроки [7].

Для предотвращения гидратообразования на Ямбургском НКГМ применяется метанол, как самый дешёвый и доступный из ингибиторов гидратообразования. Подача метанола производится как на устье скважины (при условии устьевой температуры газа выше равновесной температуры гидратообразования), так и в ствол скважины (при температурах газа способствующих гидратообразованию в стволе скважины).

На ГП-1В также подается пластовый газ, добываемый на УППГ-2В,3В.

Транспорт газожидкостной смеси от УППГ-3В до УКПГ-1В осуществляется по двум газопроводам Ду 500. Транспорт газожидкостной смеси от УППГ-2В до УКПГ-1В осуществляется по двум газопроводам Ду 500 после подключения второго газопровода Ду500 в декабре 2011 г.

При транспорте газа по одному трубопроводу минимальная допустимая производительность должна составлять не менее $6\text{ млн.м}^3/\text{сутки}$ для обеспечения скоростей, обеспечивающих вынос жидкости из пониженных участков. Прокладка газопроводов – надземная, в теплоизоляции из пенополистерольной скорлупы. Температура газа на выходе из УППГ-2В,3В поддерживается в пределах $25\text{...}35\text{ }^{\circ}\text{C}$, что

обеспечивает безгидратный транспорт газожидкостной смеси до УКПГ-1В. Необходимая температура на выходе достигается за счет подогрева части газа в печах.

Возможен также транспорт смеси от УППГ-2В,3В до УКПГ-1В без подогрева газа, при этом для обеспечения безгидратного транспорта двухфазного потока требуется круглогодичная подача метанола в начале коллекторов.

Газ от УППГ-3В от узла подключения, размещаемого на территории I очереди, по трубопроводу Ду 700 поступает в пробкоуловитель ЕП-103 № 2.

Прием газа от УППГ-2В производится на площадке II очереди по двум трубопроводам Ду 700. Возможны следующие схемы подключения газопроводов-коллекторов к пробкоуловителю ЕП-103/1,2:

- газопровод «старого фонда» УППГ-2В подключается к ЕП-103/1,2 с подачей газа на ЦСГ I или ЦСГ II очереди;
- газопровод «нового фонда» УППГ-2В подключается к ЕП-103/1 (или минуя его) с подачей газа на ЦСГ I.

Газ нового фонда скважин с ЗПА УКПГ-1В направляется по одному коллектору Ду 400 на пункт сепарации пластового газа I очереди.

Газ «старого» фонда скважин с ЗПА УКПГ-1В и УППГ-2В, весь фонд скважин УППГ-3В через пробкоуловитель ЕП-103.2 подается на пункт сепарации пластового газа II очереди.

При снижении давлений нового фонда скважин до значений старого фонда, имеется технологическая возможность подать газ ЗПА УКПГ-1В, УППГ-2В, УППГ-3В на пункт сепарации пластового газа I, II очереди.

На коллекторах от УППГ-2В и УППГ-3В на площадке II очереди УКПГ-1В предусматриваются следующие трубопроводы и арматура:

- факельный трубопровод Ду 150, подключенный к общему факельному коллектору для продувки газопроводов от УППГ-2В (краны 21,22,25) и I нитки УППГ-3В (краны 23,25,27 (I очереди));
- трубопровод Ду50 для вытеснения жидкости от коллекторов УППГ-2В,3В через задвижки П-21,22,23 к разделителям Р-1 I и II очереди [8].

С целью определения возможности образования гидратов и потребного количества ингибитора гидратообразования в случае образования гидратов был выполнен Гидравлический и тепловой расчёт шлейфов.

Результаты расчётов показывают, что термодинамический режим работы шлейфов 102в+103в+104в, 106в+107в, 108в+109в+110в, 120в+324в+325в как в зимний, так и в летний период находится в зоне гидратообразования, шлейф 115в+116в 122в+126в находится в зоне гидратообразования только в зимний период, в шлейфы необходимо подавать ингибитор гидратообразования (метанол).

Также по результатам расчёта отмечается пониженный расход метанола по сравнению с реальными данными. Расчётное количество ингибитора в зимний период в шлейф 102в+103в+104в составляет 0,9467 кг/1000м³, в шлейф 106в+107в – 1,0390 кг/1000м³, в шлейф 122в+126в -0,2396 кг/1000м³, в шлейф 108в+109в+110в – 1,1736 кг/1000м³, в шлейф 120в+324в+325в – 0,8051 кг/1000м³. Реальное количество ингибитора составляет 1,5 кг/1000м³, 2 кг/1000м³, 1 кг/1000м³, 2 кг/1000м³, 1,5 кг/1000м³ соответственно.

Это происходит из-за расчёта реального потребного количества метанола по среднеквартальной температуре, а также несовершенстве исходных данных для расчёта. По результатам гидравлического и теплового расчёта шлейфов видно, что место начала образования гидратов в шлейфах зависит от устьевого (пластового) давления, длины шлейфа, дебита газа, характера теплообмена.

Список литературы

- [1] Чухарева Н.В. Определение условий гидратообразования при транспорте природного газа в заданных технологических условиях эксплуатации промысловых трубопроводов. Методические указания – Издательство НИ ТПУ, 2010. 30 с.
- [2] Гухман Л.М. Подготовка газа северных газовых месторождений к дальнему транспорту. / Л.М. Гухман. – Санкт Петербург : Недра, 2008. 161 с.
- [3] Кэрролл Дж. Гидраты природного газа: справ. пособие / Пер. с англ. – М.: Премииум Инжиниринг, 2007. 289 с.
- [4] Катаев А.К. Способы предупреждения и образования гидратов в трубопроводах природного газа. / К.А. Катаев, А.В. Петряков, В.В. Павлов; Тюменский государственный университет. – 2011. №1. 43-46 с.
- [5] Коротаев Ю.П. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. Учебник для вузов. / Ю.П. Коротаев, А.И. Ширковский. – М.: Недра, 1984. 487 с.
- [6] Грунвальд А.В. Использование метанола в газовой промышленности в качестве ингибитора гидратообразования и прогноз его потребления в период до 2030 г / А.В. Грунвальд. // Нефтегазовое дело. –2007. № 2. 35-44 с.
- [7] Истомин В.А. Предупреждение и ликвидация газовых гидратов в системах добычи газа / В.А. Истомин, В.Г. Квон. – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2004. 506 с.
- [8] Технологический регламент на эксплуатацию газового промысла № 1В (УКПГ, ДКС) Ямбургского НГКМ, 2013. 203 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Chukhareva N.V. Determination of the conditions of hydrate formation during the transport of natural gas under given technological conditions for the operation of field pipelines. Guidelines – NI TPU Publishing House, 2010. 30 p.
- [2] Gukhman L.M. Preparation of gas from northern gas fields for long-distance transport. / L.M. Gukhman. – St. Petersburg: Nedra, 2008. 161 p.
- [3] Carroll J. Hydrates of natural gas: Ref. allowance / Per. from English. – М.: Premium Engineering, 2007. 289 p.
- [4] Kataev A.K. Ways to prevent and form hydrates in natural gas pipelines. / K.A. Kataev, A.V. Petryakov, V.V. Pavlov; Tyumen State University. – 2011. No. 1. 43-46 p.
- [5] Korotaev Yu.P. Extraction, transport and underground storage of gas. Textbook for high schools. / Yu.P. Korotaev, A.I. Shirkovsky. – М.: Nedra, 1984. 487 p.
- [6] Grunwald A.V. The use of methanol in the gas industry as an inhibitor of hydrate formation and the forecast of its consumption in the period up to 2030 / A.V. Grunwald. // Oil and gas business. -2007. No. 2. 35-44 p.
- [7] Istomin V.A. Prevention and elimination of gas hydrates in gas production systems / V.A. Istomin, V.G. Kwon. – М.: LLC "IRTS Gazprom", 2004. 506 p.
- [8] Technological regulations for the operation of gas field No. 1V (UKPG, DKS) of the Yamburgskoye OGCF, 2013. 203 p.

© А.А. Рысаев, 2022

Поступила в редакцию 17.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Рысаев А.А. Оценка эффективности методов предотвращения гидратообразования в системе сбора скважинной продукции на Ямбургском НГКМ// Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 22-27. URL: <https://ip-journal.ru/>